

FORGIN

I FÓRUM DE GESTORES
DE UNIVERSIDADES
EM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

Marinete Lourenço Mota
Antônio Vagner Almeida Olavo
Daniel Cerdeira de Souza
Francisca Carla Ferreira das Chagas
William Rafael Gomes Barroso

ANAIS DE RESUMOS DO I FORGIN

ISBN: 978-65-01-16734-3
DOI:10.5281/zenodo.13864601

REALIZAÇÃO

Instituto de
**NATUREZA
E CULTURA**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação**

APOIO

Fórum Internacional de Gestores de Universidades em
Território de Fronteira (FORGIN) (1. : 2024 :
on-line)

Anais de resumos do I Fórum Internacional de
Gestores de Universidades em Território de Fronteira
(FORGIN) [livro eletrônico] : refletindo sobre a
Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM) /
organização Marinete Lourenço Mota...[et al.]. --
Benjamin Constant, AM : Antônio Vagner Almeida Olavo,
2024.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Antônio Vagner Almeida
Olavo, Daniel Cerdeira de Souza, Francisca Carla
Ferreira das Chagas, William Rafael Gomes Barroso.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-16734-3

1. Educação e Estado 2. Educação superior
3. Pesquisas educacionais I. Mota, Marinete Lourenço.
II. Olavo, Antônio Vagner Almeida. III. Souza, Daniel
Cerdeira de. IV. Chagas, Francisca Carla Ferreira
das. V. Barroso, William Rafael Gomes. VI. Título.

24-229573

CDD-378

Presidente do I FORGIN

Dra. Marinete Lourenço Mota- INC/UFAM – INC/UFAM

Vice-presidente do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo

Secretária executiva do I FORGIN

Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas

Comitê Científico do I FORGIN

Dr. Daniel Cerdeira de Souza - INC/UFAM (Presidente)

Dra. Marinete Lourenço Mota - INC/UFAM (Vice-Presidente)

Doutores(as)

Dra. Antônia Rodrigues da Silva
(UFAM/SEMED)

Dra. Artemizia Rodrigues Sabino (UEA)
Dr. Elias José Mediotte (UFV)

Dra. Geise de Góes Canalez (INC/UFAM)
Dr. Geone Maia Corrêa (UFAM)

Dr. Geová Bezerra Guimarães (IFAM)
Dr. Guilherme Balieiro Gomes (IFAM)
Dra. Jarliane da Silva Ferreira
(INC/UFAM)

Dr. Jorge Almeida de Menezes –
(IEAA/UFAM)

Dr. Jorge Luís de Freitas Lima -
(INC/UFAM)

Dr. José de Ribamar da Silva Nunes -
(INC/UFAM)

Dr. José Maria Trajano Vieira (INC/UFAM)
Dr. Leomar Peruzzo (Uniasselvi)

Dr. Leonardo Gusso Goll (INC/UFAM)
Dra. Leonor Abreu Farias (INC/UFAM)

Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio
(UFAM)

Dr. Márcio Antônio Loureço Mota –
(IFAM)

Dr. Moisés Felix de Carvalho Neto
(UFAM)

Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV)
Dra. Nilvania Mirelly Amorim de Barros
(INC/UFAM)

Me. Patrícia Marin Luján (UNAL)
Dra. Patrícia Oliveira de Freitas (IFAM)
Dr. Pedro Henrique Mariosa (INC/UFAM)

Dr. Radamés Gonçalves de Lemos
(INC/UFAM)Dra. Sandra Helena da Silva
(ICSEZ /UFAM)

Dr. Selomi Bermeguy Porto (IFAM)

Dra. Taciana de Carvalho Coutinho
(INC/UFAM)

Dra. Tatiele Da Cunha Freitas (INC/UFAM)

Dra. Vera Lúcia Imbiriba Bentes
(ISB/UFAM)**Mestres(as)**

Me. Alessandro Carlos da Silva Junior
(UFV)

Me. Anderson Alex Conceição Alves
(IFAM)

Ma. Carmen Pineda Nebot (GEGOP)

Me. César Ulises Marín Eléspuru (UNAP)

Me. Ciderjânio Farling Salvador da Costa
(INC/UFAM)

Me. Diones Lima de Souza (INC/UFAM)
Me. Eli Leão Catachunga

Me. Frâncio Costa Simão (IFAM/ UFSC)

Ma. Greicy Nascimento (INC/UFAM)
Me. Josenildo Santos de Souza
(INC/UFAM/ UFPEL)

Me. Juvan Reis Nogueira - INC/UFAM (UFSC/INC/UFAM)

Ma. Cristiane Alves Da Silva (INC/UFAM)

EspecialistasEsp. Rodrigo Noronha Barbosa –
(INC/UFAM)

Comitê Organizador do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo - INC/UFAM – Presidente
Me. William Raphael Gomes Barroso

Doutores (as)

Dra. Alcinei Pereira Lopes (INC/UFAM)
Dra. Alexandra Nascimento de Andrade (UEA)
Dra. Aline Simões Aguiar (IFAM)
Dra. Antônio Marinês Góes Alves (IFAM)
Dra. Antônio Rodrigues Da Silva (SEMEDBC/INC/UFAM)
Dr. Edilson de Carvalho Filho (UEA)
Dr. Elenilson Silva Oliveira (IFAM)
Dra. Eliana Maria Jimenez Rojas (UNAL)
Dr. Eliel Guimarães Brandão (INC/UFAM)
Dra. Geise De Goes Canalez (INC/UFAM)
Dr. Hedmer Antonio Pasquel Chong (UNAP)
Dr. Jorge Luis Mera Ramirez (UNAP)
Dra. Marcia Nascimento Pinto (INC/UFAM)
Dr. Namedin Pereira Teles Junior (IFAM)
Dra. Oderlene Braulio Da Silva (INC/UFAM)
Dra. Patricia Marin Luja (UNAL)
Dra. Nilvania Mirelly Amorim De Barros (INC/UFAM)
Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo (UEA)
Dr. Rodrigo Oliveira Braga Reis (INC/UFAM)

Mestres(as)

Me. Alberto Daniel Nascimento Santos (INC/UFAM)
Me. Américo Murrieta Ishuiza (IESTP MRC)
Ma. Benara Modesto De Sousa (INC/UFAM)
Me. Caio Ismael De Jesus Lasmar (INC/UFAM)
Me. Ciderjanyo Farling Salvador Da Costa (INC/UFAM)
Me. Diones Lima De Souza (INC/UFAM)
Me. Elisa da Silva Almeida (IFAM)
Ma. Francisca Da Silva Pinto (INC/UFAM)
Me. Francisco Olímpio De Souza (INC/UFAM)

Ma. Greta Tami Araujo da Silva (INC/UFAM)
Ma. Helbia Reis Fernandes - (INC/UFAM)
Me. Jamison Barbosa De Oliveira (INC/UFAM)
Me. Josenildo Santos de Souza (INC/UFAM)
Me. Jorge Barbosa de Oliveira (UEA)
Me. Juan Emilio Garcia Torres (INC/UFAM)
Me. Juvan Reis Nogueira - (INC/UFAM)
Ma. Lesly Diana Pimentel Yong (INC/UFAM)
Ma. Leide Maria Leão Lopes (INC/UFAM)
Me. Márcio Antônio Lourenço Mota (IFAM)
Ma. Maria Auxiliadora Dos Santos Coelho (INC/UFAM)
Ma. Maria Simone Ribeiro Da Silva Cruz (INC/UFAM)
Me. Nicolas Andretti de Souza Neves (IFAM)
Me. Patricio Freitas De Andrade (INC/UFAM)
Me. Raimundo Gerson Luzeiro Cardoso (INC/UFAM)
Me. Ronaldo Cardoso da Silva (IFAM)
Me. Rose Belite Cardozo Aguiar (INC/UFAM)
Ma. Salaniza Bermeguy Da Cruz Sales (INC/UFAM)
Ma. Vanderlandia Tomaz De Souza (INC/UFAM)

Graduados(as)/Especialistas

Alicelio Da Silva Fermin (INC/UFAM)
Esp. Carlos Henrique Gima Relvas – (IFAM)
Esp. Cindy Nayla Alves Holanda (IFAM)
Esp. Claudenora Fonseca Goncalves (INC/UFAM)
Cleonice Neves Farias (INC/UFAM)
Cristian Jean Ramos (INC/UFAM)
Emarielle Almeida Prado (INC/UFAM)
Francimar Almeida Ribeiro (INC/UFAM)
Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas
Fabiula Lima Pereira (INC/UFAM)

Prezado(a) leitor(a),

Apresentamos os Anais do I Fórum Internacional de Gestores de Universidades em Território de Fronteira (FORGIN). Os Anais retratam as reflexões e discussões propiciadas sobre a possibilidade de criação da Universidade Federal de Integração da Pan-Amazônia (UFIPAM),

O evento foi realizado entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), na Universidade Nacional da Colômbia, sede Amazonia (UNAL), Instituto Federal do Amazonas, Campus Tabatinga (IFAM) e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com foco na promoção e cooperação entre as instituições participantes, para o fortalecimento dos vínculos acadêmicos e sociais no Pan-Amazônia. No total, foram 81 trabalhos aprovados e mais de 650 participantes durante a realização do evento.

As temáticas das atividades das Palestras e Mesas-Redondas versaram sobre Universidades de fronteira: políticas, funcionamento e experiências de criação; Gestão de ensino superior no interior da Amazônia: desafios e perspectivas e Autonomia Universitária: Gestão e captação de recursos, relações interinstitucionais e ciência, tecnologia e inovação.

O(a) leitor(a) terá a grata satisfação de refletir a partir dos artigos e resumos aprovados sobre os eixos: Processos educativos nas Amazônias fronteiriças; Trabalho e economia sustentáveis nas Amazônias; Decolonialidade, diversidade humana e justiça social nas fronteiras amazônicas; Gestão na fronteira amazônica; Biodiversidade e transformações no ambiente.

A organização do FORGIN contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do EDITAL N. 005/2023 – PAREV, e da Empresa Júnior Training do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM).

Atenciosamente,

Marinete Lourenço Mota
Presidente do I FORGIN

Sumário

GESTÃO DE PESSOAS EM AMBIENTES INOVADORES: MÉTODOS PARA PROMOVER BEM-ESTAR E CRIATIVIDADE..... 8

Djalma Jacaúna Neves Pereira Júnior

Susanna Raquel Silva Johns

O PAPEL TRANSFORMADOR DAS MULHERES NO EMPREENDEDORISMO E NA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, COLÔMBIA E PERU..... 10

Anna Giselli Barboza Carneiro Martínez

Hian Cunha Costa

CONSTRUINDO PARCERIAS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA AMAZÔNIA PARA FOMENTO DE NOVAS *STARTUPS*..... 12

Eduardo Cavalcante dos Santos

Natália Lira Barboza

GESTÃO DE PESSOAS E AS TRANSFORMAÇÕES DA INDÚSTRIA 4.0 NO MODELO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS 14

Eloi Henrique Mota Barbosa

INOVAÇÃO AMBIENTAL EM TERRITÓRIOS DE FRONTEIRA NAS AMAZÔNIAS: ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS PARA A SUSTENTABILIDADE NO TRABALHO E NA ECONOMIA..... 16

Kátia Maria Silveira Amazonas

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA AMAZÔNIA 18

Lívia Pires de Lima Brito

Eduardo Cavalcante dos Santos

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PD&I VOLTADOS PARA A ECOINOVAÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS..... 20

Natália Lira Barboza

Lívia Pires de Lima Brito

GESTÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA FRONTEIRIÇA 21

Cristiano Nunes Lima

GESTÃO DE PESSOAS EM AMBIENTES INOVADORES: MÉTODOS PARA PROMOVER BEM-ESTAR E CRIATIVIDADE

Djalma Jacaúna Neves Pereira Júnior¹
Susanna Raquel Silva Johns²

RESUMO

Para as empresas que buscam manter uma vantagem competitiva por meio da criatividade é fundamental gerenciar pessoas em ambientes inovadores. Para que uma organização funcione bem, os líderes devem primar por uma cultura de trabalho que priorize a colaboração, o risco calculado e a experiência. Para isso, tanto em ambientes virtuais quanto físicos, é necessário incentivar a colaboração espontânea. Essa dinâmica estimula a troca de ideias e fortalece a equipe. No entanto, a constante busca pela inovação pode causar estresse e desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos envolvidos. Para amenizar tal situação, a gestão de pessoas pode adotar políticas e programas de bem-estar adaptáveis, que ajudarão a evitar o cansaço e aumentar a produtividade. Além disso, uma liderança que fornece orientação e autonomia ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de talentos por meio do treinamento contínuo, essencial para manter os profissionais talentosos motivados e a retenção deles. A metodologia adotada para o presente estudo será a quantitativa e bibliográfica, as quais nos permitem por meio de busca em dados pré-existentes e análises situacionais entender a fundo a problemática e alcançar os resultados esperados. Por fim, tais resultados consistem em descobrir quais métodos podem ser utilizados de forma eficaz para promover bem-estar e criatividade. Visto que, a diversidade de equipes aumenta a criatividade, o que torna a inclusão uma estratégia importante para gerenciar pessoas em ambientes inovadores. A chave para criar um ambiente onde a inovação prospere é uma abordagem abrangente que combine uma liderança forte, incentivo à diversidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. As empresas podem manter a criatividade e alcançar resultados extraordinários ao implementar essas práticas.

Palavras-chave: Bem-estar no trabalho; Inovação; Pesquisa; Desenvolvimento; Estratégias Organizacionais.

¹ Bacharel em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Bacharel em Administração com Ênfase em Análise de Sistemas pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. djalmajacauna@gmail.com

² Bacharel em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Pós-graduada em Design e Mercado pela Faculdade Martha Falcão Wyden. Bacharel em Direito pela Universidade Paulista - UNIP. Pós-graduada em Direito Civil e Contratos pela Faculdade Metropolitana. Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. srsjohns@gmail.com

REFERÊNCIAS

DUL, J.; CEYLAN, C. **Work environments for employee creativity**. Ergonomics, v. 54, n. 1, p. 12–20, jan. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/49705475_Work_environments_for_employee_creativity/citation/download . Acesso em 26 abr. 2024.

MASCARENHAS, A. O.; VASCONCELOS, F. C. D.; VASCONCELOS, I. F. G. D. **Impactos da tecnologia na gestão de pessoas: um estudo de caso**. Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 1, p. 125–147, mar. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/D7JLcVJ4t7HkNTGhgnMM9Dt/?lang=pt> . Acesso em 26 abr. 2024.

SPARROW, P.; HIRD, M.; COOPER, C. L. **Innovation and People Management**. In: SPARROW, P.; HIRD, M.; COOPER, C. L. (Eds.). Do We Need HR? London: Palgrave Macmillan UK, 2015. p. 19–53. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/304820623_Innovation_and_People_Management/citation/download . Acesso em 26 abr. 2024.

ZEN, A. C. et al. Rota da Inovação: **Uma Proposta de Metodologia de Gestão da Inovação**. Revista de Administração Contemporânea, v. 21, n. 6, p. 875–892, nov. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/xvgQHLnX8YjSwyLx7mpQQKK/?lang=pt&format=pdf> . Acesso em 26 abr. 2024.

O PAPEL TRANSFORMADOR DAS MULHERES NO EMPREENDEDORISMO E NA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, COLÔMBIA E PERU

Anna Giselli Barboza Carneiro Martínez¹
Hian Cunha Costa²

RESUMO

Este artigo examina a importância das mulheres como agentes catalisadoras de mudança no cenário empreendedor e inovador da região da tríplice fronteira, composta por Brasil, Colômbia e Peru. Ao abordar seu impacto, destacamos sua contribuição para a criação de novas empresas, a introdução de ideias inovadoras e o impulsionamento do crescimento econômico sustentável e inclusivo na região. O objetivo geral deste estudo é analisar o contexto socioeconômico e cultural que molda as experiências das empreendedoras, identificando desafios e oportunidades específicas enfrentadas por elas. Além disso, são discutidas políticas e iniciativas que visam promover a sua participação ativa. Através de estudos de caso e análises comparativas com contextos similares ou que já alcançaram um patamar de desenvolvimento maior, são ilustrados o potencial transformador das mulheres, destacando sua capacidade de impulsionar a competitividade, a resiliência econômica e o progresso social. A inclusão das mulheres no ecossistema empreendedor e inovador é essencial para promover a diversidade, a igualdade de oportunidades e o aproveitamento pleno do potencial humano e criativo. Além disso, empreendedoras frequentemente, trazem perspectivas únicas e soluções inovadoras para os desafios enfrentados pela região e impulsionam a competitividade e a resiliência econômica. É, também, de suma relevância entender, a necessidade de políticas e programas que promovam a participação ativa das mulheres fornecendo acesso a recursos, financiamento, capacitação e redes de apoio para que tenham progressos efetivos. Investimentos nessas áreas não apenas capacitam as mulheres a alcançar seu potencial máximo, mas também geram impactos positivos em toda a sociedade. Como conclusão, destacamos a importância de fortalecer e expandir o papel das mulheres no ecossistema empreendedor e inovador da tríplice fronteira, visando a promoção de um desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Inovação; Empreendedorismo feminino; Desenvolvimento Econômico; Inclusão.

¹ Pós-graduanda em Gestão de Inovação com ênfase em PDI pelo SENAC-AM. Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). anna.giselli@gmail.com

² Pós-graduando em Gestão de Inovação com ênfase em PDI pelo SENAC-AM. Bacharel em Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM). hian.costa@outlook.com

REFERÊNCIAS

BORBA, Sibeli. **Empreendedorismo feminino: inovação e associativismo**. Cord. Literare Books International; 1ª edição (2021) Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=ZlgbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=empreendedorismo+feminino+na+triplice+alian%C3%A7a+&ots=c2qri3aSM5&sig=Ww1CS9-tk4vYXJsH2maVhGcvuog&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 9 mai. 2024.

GONÇALVES, Rafael Farias; DE SOUZA, Gustavo Henrique Silva; LIMA, Nilton Cesar. **Fronteiras em Empreendedorismo: perspectivas teóricas e empíricas**. – Montes Claros: Editora do IFNMG, 2023.

OLAVO, Antônio Vagner et al. (org.) **Anais do II Encontro Internacional Fronteiriço de Pesquisa em Administração e Empreendedorismo na Tríplice Fronteira (EIFPAEA)**. Organização. -- 1. ed. - Tabatinga, AM: Ed dos Autores, 2023.

SILVA, Amanda; GUIMARÃES, Jairo. **Empreendedorismo Feminino: Perfil no Segmento da Beleza e da Estética**. Revista da Micro e Pequena Empresa. 2018.

SILVA, Brenda Cruz da. **Empreendedorismo feminino: uma análise das mulheres microempendedoras do município de Tabatinga-AM**. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 2021.

SILVA, Deiviane Maricaú da. **Empreendedorismo feminino: uma análise socioeconômica das mulheres empreendedoras do Mercado Municipal de Tabatinga-Amazonas**. Universidade Federal Do Amazonas Instituto de Natureza e Cultura. 2023.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO POLO DIGITAL DE MANAUS. **30 anos da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus: importância para a região, impactos e externalidades deste marco legal** [recurso digital]/ Associação Polo Digital de Manaus. Manaus/ EDUA, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/12/polo-digital-de-manaus-lanca-e-book-sobre-a-lei-da-informatica-na-regiao-amazonica/ebook-30anos_li_zfm-1-_compressed.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.

BARBOSA, M. DE L.; MANSANO, S. R. V.. **As Startups no Contexto da Organização Capitalista Financeira e as Subjetividades Empreendedoras**. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 43, p. e252949, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/GCd7nxML59nLXSkL9jWx5zc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

COSTA, N. S. DE S.. **Das zonas francas e sua importância na atualidade: os exemplos de Manaus e a Terra do Fogo**. Cadernos Metrópole, v. 22, n. 49, p. 869–892, set. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/fyKNvJnsSPhzrpm4nLTqxdp/>. Acesso em: 28 abr. 2024.

KON, A.. **Economia política das startups brasileiras: nova ordem em um cenário de turbulências**. Brazilian Journal of Political Economy, v. 41, n. 3, p. 611–632, jul. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/q5PW6p6Dc8kB3BS7TPP6pRR/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

REIS, D. A. DOS . et al.. **Application of new agile approaches at University of São Paulo innovation agency's entrepreneurship and innovation course**. Gestão & Produção, v. 26, n. 4, p. e4122, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/sDy6zHjJFtWjNnZrVpYtg6p/?lang=en>. Acesso em: 28 abr. 2024.

GESTÃO DE PESSOAS E AS TRANSFORMAÇÕES DA INDÚSTRIA 4.0 NO MODELO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS

Eloi Henrique Mota Barbosa¹

RESUMO:

O gerenciamento de pessoas enfrenta desafios significativos na era da Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0), onde a tecnologia está transformando de forma disruptiva os processos industriais e a forma como as companhias operam. A Indústria 4.0 representa um salto tecnológico que combina automação, inteligência artificial, Internet das Coisas e outras inovações para alta performance na cadeia produtiva de valor. O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto da gestão de pessoas com a introdução da indústria 4.0 na planta industrial na ZFM. Para alcance do objetivo traçado, será realizada uma revisão bibliográfica abrangente sobre a Indústria 4.0, administração de pessoas e suas interseções. Também serão conduzidas entrevistas com líderes de empresas no setor industrial para obter dados qualitativos da mão de obra de todas as instâncias da administração da empresa. Os resultados preliminares apontam que a Indústria 4.0 está remodelando o papel dos colaboradores. A automação de processos descentraliza a tomada de decisões, ao mesmo tempo exige uma melhor qualificação técnica profissional para diminuir a margem de erro na execução de tarefas exigindo também que os gestores se adaptem a novos modelos de liderança. Além disso, a conectividade entre máquinas e sistemas permite uma análise mais precisa dos dados, o que pode melhor performar o desempenho de seus colaboradores sem afetar o fator humano de interação social. Para que as empresas inseridas na Zona Franca de Manaus adotem práticas de gestão mais ágeis e flexíveis, faz-se necessário capacitar seus colaboradores nos novos parâmetros tecnológicos e novos métodos produtivos estreitamente alinhado com a proposta valorização do colaborador e isso inclui investir em treinamento, desenvolvimento com políticas internas empresariais. A gestão de pessoas na Indústria 4.0 requer uma abordagem estratégica e adaptativa. As empresas que conseguirem alinhar suas práticas de gestão com as transformações tecnológicas terão uma vantagem competitiva significativa.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Indústria 4.0; Readequação de Processos.

¹ Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail eloybarbosa339@gmail.com

REFERÊNCIAS

SILVA, S. S. DOS S. E ., & LUCENA, E. DE A.. (2015). Como os gestores têm aprendido sobre a rotina de gerenciamento do processo produtivo dos pedidos dos clientes?. **Gestão & Produção**, 22(2), 356–369. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-530X513-13>. Acesso em: 09 Abr. 2024

ZAWISLAK, P. A., NASCIMENTO, L. F., & GRAZIADIO, T. (1998). Planejamento estratégico de tecnologia para PMEs: o caso de empresa de autopeças no Rio Grande do Sul. **Revista De Administração Contemporânea**, 2(3), 27–43. Disponível: <https://doi.org/10.1590/S1415-65551998000300003> Acesso: 09 Abr. 2024

INOVAÇÃO AMBIENTAL EM TERRITÓRIOS DE FRONTEIRA NAS AMAZÔNIAS: ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS PARA A SUSTENTABILIDADE NO TRABALHO E NA ECONOMIA

Kátia Maria Silveira Amazonas¹

RESUMO

Este artigo analisa a temática do trabalho e das economias sustentáveis nas Amazôniaas, com foco na inovação ambiental em territórios de fronteira. O presente estudo analisa as estratégias de sustentabilidade utilizadas pelas empresas na região, à luz dos desafios e das oportunidades que impactam sua efetividade. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente sobre práticas de gestão ambiental, empreendedorismo sustentável, impacto da inovação tecnológica no mercado de trabalho, desenvolvimento de cadeias de valor e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Os resultados e discussões destacam casos de sucesso de empresas que implementaram práticas inovadoras para reduzir seu impacto ambiental, promover a inclusão social e econômica das comunidades locais e conservar a biodiversidade da região. Constatou-se que, apesar dos desafios enfrentados, como a pressão por lucros imediatos e a escassez de recursos, as empresas têm demonstrado que é possível conciliar crescimento econômico com responsabilidade ambiental e social. No entanto, para garantir a sustentabilidade a longo prazo, é necessário um maior engajamento do setor privado, apoio governamental e colaboração entre diferentes atores, incluindo empresas, comunidades locais, ONGs e instituições de pesquisa. Este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre estratégias empresariais para a sustentabilidade nas Amazôniaas e fornece dados relevantes para empresas, governos e outros interessados que buscam promover o desenvolvimento sustentável na região.

Palavras-chave: Amazôniaas; Sustentabilidade; Inovação ambiental; Estratégias empresariais; Desenvolvimento sustentável.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Pós-graduanda em Gestão de Projetos no Grupo Focus de Educação e Gestão Fiscal e Tributária na Faculdade de Venda Nova do Imigrante. Graduada em Administração. E-mail para contato: katia.amazonas8@gmail.com

REFERÊNCIAS

CRUZ, P. L. et al.. **Environmental, social and governance (ESG) and innovation in the construction sector: Systematic Literature Review**. Revista de Administração da UFSM, v. 16, n. 4, p. e1, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reaufsm/a/bRrp6rrCzmM38BYh6g43d4s/?lang=en#> Acesso em 28 abr. 2024.

MADEIRA, W. DO V.. **Plano amazônia sustentável e desenvolvimento desigual**. Ambiente & Sociedade, v. 17, n. 3, p. 19–34, jul. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/qGVrYGpC6WWgCghXdbVp7SS/?lang=pt#> Acesso em 28 abr.2024.

MILANEZ, B.; SANTOS, R. S. P. DOS .. A Iniciativa Yasuní-ITT: uma análise a partir do Modelo de Fluxos Múltiplos. **Revista de Sociologia e Política**, v. 24, n. 59, p. 39–65, set. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/whSQ3d3Gw5kJzsKPnrpKf7Q/?lang=pt#> Acesso em 29 abr. 2024

ROCHA, A. L. C. DA .; ECKERT, C.; NELSON, D. R.. **Antropologia e crise ambiental**. Horizontes Antropológicos, v. 29, n. 66, p. e660201, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/3BfpYB6K7vjxznV5kSXqmMz/?lang=pt#> Acesso em 29 abr. 2024.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA AMAZÔNIA

Lívia Pires de Lima Brito¹
Eduardo Cavalcante dos Santos²

RESUMO

Este artigo detalha a importância da promoção de uma cultura de inovação para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região e identifica os desafios enfrentados pelas instituições de ensino na Amazônia nesse processo. Com uma abordagem no contexto específico da Amazônia, este estudo tem como objetivo geral é compreender o cenário atual do ecossistema de inovação, o reconhecimento dos principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino da região para fomento da cultura de inovação, bem como o levantamento de estratégias eficazes para superar esses obstáculos, visando impulsionar o desenvolvimento regional sustentável. Para fundamentação desta análise serão examinados temas como a importância da cultura de inovação, o cenário socioeconômico da Amazônia, desafios institucionais e o impacto da inovação no desenvolvimento regional. A metodologia adotada inclui uma combinação de abordagens qualitativas e quantitativas como revisão da literatura, pesquisas quali-quantitativas e análise de dados. Os resultados identificaram como principais desafios para fomento da cultura de inovação nas instituições de ensino a falta de investimento em inovação, infraestrutura limitada e barreiras culturais e sociais, e como possíveis estratégias de superação o aumento na quantidade e diversificação de parcerias com o setor privado, criação de programas de capacitação, estímulo à criatividade dos alunos e integração da inovação no currículo acadêmico em diversas áreas. Este estudo contribui para a compreensão dos principais desafios e possíveis estratégias, bem como da percepção dos membros da comunidade acadêmica sobre a temática. Esta compreensão possibilita um melhor entendimento de aspectos como a conscientização sobre a importância da inovação e motivações para participar de atividades inovadoras e barreiras percebidas para a adoção de práticas inovadoras, e dos impactos positivos da implantação da cultura de inovação no contexto da região, como o surgimento de novas indústrias, a criação de empregos, o fortalecimento das comunidades locais e o desenvolvimento tecnológico da região de forma sustentável.

Palavras-chave: Cultura de Inovação; Ecossistema de Inovação Amazônico; Desenvolvimento Sustentável.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Pós-graduada em Gestão de Projetos pela Faculdade Martha Falcão. Bacharel em Administração pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Experiência na gestão financeira de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação subsidiados pela Lei de Informática da Amazônia. liviaplbrito@gmail.com

² Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Engenheiro Civil formado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). eduardocds78@gmail.com

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Edilson Pinto; DA SILVA BICHARA, Julimar. **BIOINDÚSTRIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: UMA ANÁLISE PARA O ESTADO DO AMAZONAS (BRASIL)**. Revista Eletrônica Ciência e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, 2015.

CHAVES, Socorro Rodrigues et al. **Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento da Amazônia: experiência da Universidade Federal do Amazonas**. Parcerias Estratégicas, v. 18, n. 36, 2013.

DE FREITAS, Marcílio. **EDUCAÇÃO, ECONOMIA E AMAZÔNIA: O LUGAR DA SUSTENTABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO**. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361509609_P_a_g_i_n_a_703_EDUCACAO_ECONOMIA_E_AMAZONIA_O_LUGAR_DA_SUSTENTABILIDADE_NO_DESENVOLVIMENTO. Acesso em: 08 abr. 2024.

MENDES, Carla Larissa Carioca et al. **Comportamentos e fatores que influenciam a inovação tecnológica nas empresas industriais amazonenses**. 2023. Disponível em: https://rii.ufam.edu.br/bitstream/prefix/7155/3/TCC_CarlaMendes.PDF. Acesso em: 10 abr. 2024.

TOLEDO, Patricia Tavares Magalhães de. **A gestão da inovação em universidades: evolução, modelos e propostas para instituições brasileiras**. 2015. 1 recurso online (441 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1626640>. Acesso em: 15 abr. 2024.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PD&I VOLTADOS PARA A ECOINOVAÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS

Natália Lira Barboza¹
Livia Pires de Lima Brito²

RESUMO

A Zona Franca de Manaus (ZFM), localizada no estado do Amazonas, atrai diferentes empresas devido aos incentivos fiscais que são ofertados e, considerando a preocupação mundial com o meio ambiente e a busca de alternativas sustentáveis, faz-se necessário a realização do desenvolvimento de projetos de PD&I voltados para a ecoinovação. A ecoinovação, refere-se como a produção, assimilação ou exploração de um produto, processo de produção, serviços, que é novo para a organização, podendo ser desenvolvido ou adotado. Este estudo tem como objetivo geral identificar se as indústrias possuem estratégias, projetos ou se nos processos internos apresentam o desenvolvimento sustentável. O presente artigo tem caráter exploratório e descritivo, no qual foram utilizados trabalhos e artigos científicos sobre o tema e estudos de caso. Os resultados das pesquisas demonstraram que existem empresas que possuem características da ecoinovação implantadas no seu processo, entretanto, também foi identificado que é necessária a capacitação delas para se desenvolverem nesses aspectos e utilizarem a tecnologia e a inovação para o alcance de soluções significativas, tendo em vista que as pesquisas e as estratégias podem contribuir para a implantação de políticas públicas que incentivem a ecoinovação. Este estudo identifica a necessidade da ocorrência de um maior investimento em projetos de pesquisa para o desenvolvimento de inovações ambientais e principalmente o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas para o fortalecimento de alternativas sustentáveis.

Palavras-chave: Ecoinovação; Inovação; Pesquisa; Desenvolvimento; Meio ambiente.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE, Pós-Graduada em Controle e Qualidade em Processos, Produtos e Serviços pela Universidade do Norte - UNINORTE. E-mail para contato: natalia.lira83@gmail.com

² Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Pós-graduanda em Gestão de Projetos pela Faculdade Martha Falcão. Bacharel em Administração pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). E-mail para contato: liviaplbrito@gmail.com

GESTÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA FRONTEIRIÇA

Cristiano Nunes Lima¹

RESUMO

A gestão de projetos de desenvolvimento sustentável no âmbito educacional na Amazônia fronteiriça é uma área de grande importância para abordar os desafios enfrentados pela região em termos de acesso à educação de qualidade e preservação ambiental. Este estudo objetiva analisar as práticas de gestão de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável na Educação na Amazônia fronteiriça, identificando estratégias eficazes e desafios encontrados. A metodologia incluiu uma revisão bibliográfica abrangente e entrevistas com gestores educacionais e membros das comunidades locais. Os resultados destacam a importância da integração de aspectos ambientais, sociais e culturais no planejamento e execução de projetos educacionais sustentáveis na região. Desafios comuns incluem a falta de infraestrutura adequada, a escassez de recursos financeiros e a necessidade de envolvimento ativo das comunidades locais no processo educacional. A discussão enfatiza a importância da colaboração entre governos, ONGs, instituições educacionais e comunidades locais para promover uma educação de qualidade, inclusiva e sustentável na Amazônia fronteiriça. Conclui-se que a gestão eficaz de projetos de desenvolvimento sustentável no âmbito educacional na Amazônia fronteiriça requer uma abordagem holística e participativa, que leve em consideração as especificidades e necessidades das comunidades locais, visando garantir o acesso equitativo à educação e a preservação do meio ambiente. Este estudo contribui para a compreensão das melhores práticas de gestão de projetos educacionais na região e fornece insights valiosos para a implementação de iniciativas educacionais sustentáveis na Amazônia fronteiriça.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Amazônia, Gestão de projetos, Educação, Fronteira.

¹ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (FATESE).
cristianonunes1516@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABBONIZIO, A.; GHANEM, E.. **Educação escolar indígena e projetos comunitários de futuro**. Educação e Pesquisa, v. 42, n. 4, p. 887–901, out. 2016.

FONSECA, M. DE J. DA C. F.. **A biodiversidade e o desenvolvimento sustentável nas escolas do ensino médio de Belém (PA), Brasil**. Educação e Pesquisa, v. 33, n. 1, p. 63–79, jan. 2007.

GOMES, R. K. S.; NAKAYAMA, L.. **Educação Ambiental: saberes necessários à práxis educativa docente de uma escola amazônica amapaense**. Educar em Revista, n. 66, p. 257–273, out. 2017.

MADEIRA, W. DO V.. Plano Amazônia sustentável e desenvolvimento desigual. **Ambiente & Sociedade**, v. 17, n. 3, p. 19–34, jul. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/qGVrYGpC6WWgCghXdbVp7SS/#>. Acesso em 28 abr. 2024.

MARTINS, J. DE S.. **A reinvenção da cidade na selva**. Tempo Social, v. 31, n. 1, p. 11–33, jan. 2019.

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. **Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA 2024 -2027** / Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. - Belém: SUDAM, 2023. Disponível em: <http://prda.sudam.gov.br/> Acesso em 27 abr. 2024.

F₂RGIN | I FÓRUM DE GESTORES DE UNIVERSIDADES EM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

REALIZAÇÃO

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação